

ЭКСПЕРТИЗА И АТРИБУЦИЯ ФАРФОР И ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тулкунова Сабохат Ахмаджон кизи

Студентка Национального института художеств
и дизайна имени Камалиддина Бехзда

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938835>

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы исследования музейного художественного фарфора и фаянса XIX – начала XX века в процессе проведения искусствоведческой экспертизы, а также раскрыты основные критерии музейной атрибуции. Важной частью методологии экспертизы тонкокерамических изделий является разработка специальных методов их исследования в условиях современных лабораторий на приборах последнего поколения. Приведенные в статье результаты могут способствовать практическому применению предложенных методов при проведении искусствоведческой экспертизы произведений художественного фарфора-фаянса в музейной научно-исследовательской и реставрационной работе.

Ключевые слова: экспертиза, атрибуция, реставрация, музейная керамика, фарфор, фаянс.

EXAMINATION AND ATRIBUTION OF PORCELAIN AND FAIENCE PRODUCTS

Abstract. The article considers problems of research of museum art porcelain and faience of the XIX – the beginning of the XX century in the process of carrying out fine art expertise and also reveals the main criteria of Museum attribution. An important part of the examination methodology of thin-ceramic products is the development of special methods for their study in the conditions of modern laboratories on the latest generation devices. The results presented in the article can contribute to the practical application of the proposed methods in conducting art criticism of art porcelain and faience in the museum research and restoration work

Keywords: examination, attribution, restoration, museum ceramics, porcelain, faience.

Экспертиза и атрибуция культурных ценностей с целью идентификации фарфоровых и фаянсовых изделий на сегодня является актуальной проблемой. Предметы музейной художественной тонкой керамики в процессе фондовых сверок или при их реставрации иногда требуют отдельных исследований, уточнений и идентификации, что предусматривает ряд исследований: исторических, искусствоведческих, технико-технологических, а также ведения профессиональной научной документации, описание памятника и тому подобное. Экспертные исследования художественного фарфора, фаянса – это процесс проведения сравнительного анализа характерных признаков предмета с тщательным описанием его формы, технологии изготовления, конструктивных особенностей, декоративного оформления, росписи на примере достоверно известных аналогов.

Проблемы атрибутивной идентификации культурных ценностей произведений искусства рассмотрены в трудах российских и украинских ученых. Так, известный искусствовед Б. Вишпер, который изучал отдельные аспекты атрибуции, утверждал, что «атрибуция – это пробный камень научно-исследовательской работы в музее и вместе с тем ее наиболее зрелый плод, ее венец» [6]. Сфера таких исследований оказалась весьма

разнообразной и получила свое воплощение в ряде научных направлений. Обычно музейная экспертиза нацелена на поиски имени и предоставлении достоверных сведений о памятнике. Более полную характеристику по проведению атрибуции предоставляют отдельные работы экспертов и искусствоведов В. Индутного [7; 8], В. Битаева [5], Б. Платонова [10], Т. Артюх [1; 2], А. Батутина [3] и др. Особое значение в аспекте проблем научной экспертизы получили разработки эффективных направлений ее проведения В. Индутного. В частности, в книге «Оценка культурных ценностей» он справедливо утверждает, что «атрибуция памятников декоративно-прикладного искусства – это сложный процесс, в котором анализ формы, декора, цвета, материала, техники составляют взаимосвязанные элементы единого целого» [7, с. 51]. Автор предлагает принципиально новые решения проблем исследования памятников истории и культуры. По мнению В. Индутного, «для того чтобы получить правильный ответ, нужно обратиться к письменным источникам, в том числе и к архивным. Однако, одного знания литературы недостаточно, необходима постоянная работа с самим предметом, причем важно не только правильное эмоциональное осознание предмета, но и ощущение прикосновения к нему» [8, с. 51]. Мысли практика и освещенные им отдельные теоретические вопросы по научной атрибуции керамических изделий являются обоснованными и убедительными, но автор приходит к ряду выводов, которые не всегда подтверждаются фактическим материалом. Современные исследователи Т. Артюх, Б. Платонов, В. Индутный, А. Минжулин сходятся во мнении, что искусствоведческая и атрибутивная работа с историческими памятниками является процессом последовательного накопления научных знаний о памятнике с документальным оформлением найденной информации о нем. Осуществив теоретический анализ специальной литературы, можно утверждать, что проблема проведения атрибуции памятников истории и культуры затрагивали многие исследователи. Вместе с тем, целый ряд конкретных методологических вопросов, связанных с искусствоведческой экспертизой украинского фарфора и фаянса XIX – начала XX века остаются мало разработанными, например, проблемы исследования произведений музейной тонкой керамики техникотехнологического характера в ходе проведения их реставрации.

Осветить основные методы проведения музейной атрибутивной идентификации фарфоровых и фаянсовых изделий XIX – начала XX века в процессе искусствоведческих исследований и проведении научной реставрации.

Новизна научного исследования заключается в проведении исследования музейных художественных изделий фарфора-фаянса XIX – начала XX века, рассмотрения принципов их научной атрибуции, экспертизы, реставрации.

Изложение основного материала. Атрибуция культурных ценностей (лат. *Attributio* – приписывание, присвоение, определение) – деятельность специалистов, направленная на исследование достоверности предметов, установление авторства, времени и места изготовления произведения. Основными признаками атрибуции является стилистический анализ, рассмотрение композиции и сюжета, иконографии, техники и технологии изготовления изделий. Кроме того, возможно использование лабораторных физико-химических анализов при помощи научных приборов таких как инфракрасный спектрометр немецкого производства «Vertex 70 FTI» с Фурье-преобразованием, РФА-спектрометр «ElvaXART», разработанный украинской компанией «Элватех» специально для изучения

произведений искусства неразрушающим методом, благодаря чему можно без отбора проб определить состав неорганических составляющих исследуемого предмета с помощью аналитического программного обеспечения и т. д.

Особенностями экспертизы художественных фарфорофаянсовых изделий является выявление основных признаков, определение их исторического названия, назначения и бытования. Если предмет музейный, то устанавливают его связь с историческими фактами или персонами, расшифровывают надписи, клейма, маркировка и другие метки, определяют степень сохранности памятника и описывают его повреждения. Визуально специалист может отличить европейский фарфор XIX века от Корецкого, Волокитинского или Барановского XIX века. Например, исследуя вопрос атрибуции художественного фарфора, известный русский искусствовед А. Салтыков дает такую формулировку: «Установление подлинности предмета занимает важное место в определении вещей. Причиной такой роли подлинности есть огромное количество подделок и фальсификатов, причем способы подделок керамических изделий в начале XX века настолько усовершенствовались, что проводить установление подлинности стало довольно трудно» [11, с. 266–267]. Следует отметить, что чаще всего фальсификаты встречаются среди редких ценных изделий тонкой керамики, поэтому для установления их подлинности эксперты нередко пользуются специальными каталогами с изображениями фарфорофаянсовых изделий разных эпох и каталогами аукционов.

Итак, характеризуя изделия тонкой керамики, определим главные особенности, которые могут подтвердить подлинность или опровергнуть их соответствие оригиналу:

1. Состояние сохранности предмета.
2. Время создания памятника, как важный критерий в проведении атрибуции, предоставляющий данные о соответствии стилистики предмета.
3. Уникальность и раритетность произведения фарфора-фаянса. Уникальность определяют по технике изготовления, сложности декорирования, росписи и другими факторами, раритетность – по минимальному его тиражированию.

Целью атрибутивной идентификации является сравнение подобных признаков, исследуемых фарфоровых и фаянсовых изделий с признаками аналогичного произведения и установка, таким образом, или автора произведения, или предприятия, которое его выпустило. Проблемы музейной атрибуции, экспертизы и реставрации неоднократно обсуждались на отечественных и международных научно-практических конференциях. В этом контексте весьма актуальной является публикация заведующего отделом фондов керамики Национального музея украинского народного искусства И. Бекетовой «Некоторые аспекты атрибуции произведений керамики (на примере собрания Музея украинского народного декоративного искусства)», где обозначены ряд дискуссионных моментов по определению стилистических особенностей изделий керамики: «Атрибуция включает анализ стилистических особенностей произведения. Понятие «стиль» означает исторически определенную совокупность образной системы художественных средств и способов». Кроме того, автор отмечает: «Стиль впитывает в себя национальные черты, связанные с конкретными условиями жизни и традициями народа» [4, с. 180].

Искусствоведческая экспертиза и атрибуция музейных произведений тонкой керамики предоставляет возможность расширить знания об истории создания памятника,

его бытовании, используя комплекс методов исследования: технико-технологические и специальные методы для исследования произведений фарфора и фаянса в условиях современных лабораторий; иконографически-иконологический метод для изучения изображений, декора, отдельных сюжетов и образов художественных произведений фарфора-фаянса; метод искусствоведческого анализа для обработки искусствоведческой, исторической, научной литературы по исследованию художественных изделий из фарфора и фаянса и другие. В процессе атрибутивной идентификации и отождествления аналогий, исследуемых фарфоровых и фаянсовых произведений с признаками бесспорно атрибутированного произведения можно установить авторство или предприятие, выпустившее продукцию. Детальное описание отражает понимание искусствоведом-экспертом или реставратором самой структуры памятника, его значение как информационного носителя определенной эпохи, события. Музейный экспонат в таком описании рассматривается как культурный феномен со своими определенными функциями.

Выявление специфических особенностей произведений фарфора и фаянса XIX – начала XX веков в ходе музейной атрибуции, экспертизы и реставрации является тем фундаментом, на котором строятся все остальные аспекты исследования, и открывает путь к практическому применению искусствоведческой экспертизы в процессе восстановления раритетных памятников.

REFERENCES

1. Артюх Т. М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей: теорія та практика: Монографія / Т. М. Артюх. – К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2005. – 303 с.
2. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння: Навч. посіб. / Т.М. Артюх, Н.Б. Марчук, Л.В. Черняк. – К.: КНТЕУ, 2008. – 99 с.
3. Батутіна А.П. Експертиза товарів: Навч. посіб. / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 312 с.
4. Бекетова І.І. Деякі аспекти атрибуції творів кераміки (на прикладі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва). Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція: збірник наукових праць / І.І. Бекетова; за ред. М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 180–181.
5. Бітаєв В.А. Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей: Навч.-метод. посіб. / В.А. Бітаєв, В.Д. Шульгіна, С.Ю. Шман. – К.: НАКККіМ, 2010. – 128 с.
6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.
7. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей. – 2-ге вид. / В.В. Індутний, Е.В. Чернявська, С.М. Шкляр, С.М. Платонов та ін. – К.: АЯКС ПРІНТ, 2006. – 608 с.: іл. В. Індутним. – С. 51.
8. Індутний В.В. Оцінка пам'яток культури / В.В. Індутний. – К.: СПД Моляр С.В., 2009. – С. 51.